

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

Arindah Shabrina, Hendriyenti, Junaidi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Sampel penelitian berjumlah 60 pegawai sebagai responden penelitian. Data-data dikumpulkan menggunakan kuisioner tertutup berskala likert empat item pilihan jawaban. Data-data dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana, uji t, uji korelasi dan uji determinasi. Hasil regresi menunjukkan formulasi yang positif dimana variabel independen berbanding lurus dengan variabel dependennya. Uji t menunjukkan pembuktian hipotesis dengan menolak hipotesis nol (H_0) atau menerima hipotesis alternatif (H_a) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dan positif variabel kepemimpinan terhadap variabel motivasi kerja pegawai pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Kedua variabel memiliki korelasi yang kuat (72,7%) dengan determinasi sebesar 52,9%.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Motivasi Kerja

Abstract

This study aims to determine the effect of leadership on employee work motivation at the South Sumatra Provincial Industry Office. A sample of 60 employees served as respondents. Data were collected using a closed-ended questionnaire with four Likert-type items. Data were analyzed using simple linear regression analysis, t-tests, correlation tests, and determination tests. The regression results indicate a positive correlation, where the independent variable is directly proportional to the dependent variable. The t-test demonstrates proof of the hypothesis by rejecting the null hypothesis (H_0) or accepting the alternative hypothesis (H_a): there is a significant and positive influence of leadership on employee work motivation at the South Sumatra Provincial Industry Office. The two variables have a strong correlation (72.7%) with a determination of 52.9%.

Keywords: Leadership, Work Motivation

PENDAHULUAN

Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas dan sebagai instansi nirlaba mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, semata-mata untuk menyediakan layanan terbaik dan selanjutnya mampu meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi

tercapai tujuan instansi. Pegawai merupakan aset utama instansi dan mempunyai peran penting dalam instansi yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas instansi. Demi tercapainya tujuan instansi, setiap pegawai dituntut untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai aturan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai (Syafiie, 2016:23). Hal ini, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bagian 1 menegaskan bahwa PNS memiliki peran sentral dalam pelayanan publik dan dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah menggerakkan, membimbing dan mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai pada masing-masing bagian atau unit kerja, agar hasil pelaksanaan kerja yang dilakukan pegawainya mencapai hasil yang optimal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang diperlukan dan bagaimana pekerjaan dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan (Amin & Maryati, 2019:33).

Seorang pemimpin dengan watak yang baik dapat mempengaruhi motivasi kerja dalam hal-hal tertentu seperti keberanian dalam menghadapi tantangan baru, keinginan untuk terus maju, dan tekun atau disiplin (Rivai, 2014: 42). Pegawai yang termotivasi akan berkinerja lebih baik, berkembang secara profesional, dan berkolaborasi secara efektif. Motivasi sangat penting artinya bagi Instansi, motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang anda inginkan (Chukwuma & Obiefuna, 2014:22).

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam setiap instansi adalah bagaimana memahami kebutuhan dan dorongan dari setiap individu yang menjadi salah satu penentu dan keberhasilan dari suatu instansi. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi setiap pimpinan untuk memahami perilaku mereka. Ahyari (2016:45) menyatakan bahwa "Motivasi kerja dari para karyawan yang bekerja didalam pemerintah merupakan hal yang sangat penting di dalam melaksanakan kegiatan usaha atau proses dari pemerintah yang bersangkutan." Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pimpinan harus dapat melaksanakan hubungan yang dapat menimbulkan dorongan kerja bagi pegawai. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan pegawai akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi para pegawai. Oleh karena dalam memuaskan berbagai kebutuhan dan keinginan pegawai yang berkedudukan sebagai bawahan pada setiap instansi pada umumnya tergantung pula pada sikap dan pandangan pimpinan mereka.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrian Maulana (2025) dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Situasional Kepala Desa terhadap Motivasi Kerja Aparat Kantor Desa Masing Kecamatan Lirililau Kabupate Soppeng, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kepemimpinan situasional Kepala Desa terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Desa Masing Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng. Demikian pula hasil

penelitian yang dilakukan oleh Andi Abriani Ayu Sari (2025) yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Barakah Niaga Semen, yang menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil kedua penelitian di tempat yang berbeda tersebut kepemimpinan seseorang secara signifikan mempengaruhi motivasi pegawai atau karyawan. Apakah kondisi ini untuk masalah yang sama juga akan ditemukan kesimpulan yang sama pada Dinas Perindustrian Sumatra Selatan yang tentunya memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda?

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2 Desember 2024 di Dinas Perindustrian Sumatra Selatan diperoleh sinyalemen adanya beberapa pegawai yang mengeluhkan sikap pemimpin ataupun gaya kepemimpinan. Keluhan ini terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi antara pegawai dan pimpinan sehingga pegawai sering merasa takut untuk bertanya atau memintaa saran untuk memecahkan permasalahan kerja yang terjadi, sehingga hal tersebut mengganggu motivasi kerja pegawai.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Sumatera Selatan”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kepemimpinan

Tugas seorang pemimpin pada dasarnya adalah menggerakkan, membimbing dan mengawas jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai pada masing– masing bagian atau unit kerja, agar hasil pelaksanaan kerja yang dilakukan pegawainya mencapai hasil yang optimal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Menurut Hasibuan (2017:70) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Asma (2019:95), kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa hingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (bawahannya) agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam sutau organisasi/instansi.

Prinsip – Prinsip Dasar Kepemimpinan

Prinsip-prinsip kepemimpinan yang sangat mendasar yang perlu dipegang dan dilakukan oleh seorang pemimpin, menurut Badeni (2020:22), diantaranya adalah:

- a. Kepemimpinan bukan sekedar kedudukan khusus yang diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan, pengaruh, seni dan proses pengaruh memengaruhi antara pemimpin dan pengikut.
- b. Pelaku dan tindakan pemimpin harus bisa dicontoh oleh bawahan.
- c. Kepemimpinan adalah ilmu dan proses. Sebagai ilmu, kepemimpinan berarti dapat dipelajari sebab ia memiliki beberapa prinsip yang kalau diaplikasikan dapat

- meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan sebagai proses artinya efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada situasi.
- d. Pemimpin bukan seorang yang berada di puncak hierarki suatu organisasi yang terpisah dengan pengikutnya. Pemimpin harus berada di tengah – tengah bawahan sebab dia harus memberikan support pada bawahan dan menjadi motivator.
 - e. Untuk mendapatkan kepengikutan, seorang pemimpin harus melalui proses memengaruhi yang dilakukan melalui berbagai cara dengan melihat pada situasi bawahan.
 - f. Pemimpin perlu memberdayakan bawahan agar dapat mengidentifikasi tugas – tugas yang akan dilakukan dan tidak melakukan kesalahan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan adalah standar yang digunakan pemimpin untuk membuat keputusan dan melaksanakan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip ini dapat membantu pemimpin untuk memutuskan apa yang benar dan salah, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menangani orang lain.

Tipe – Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan menurut Widodo (2020:40) sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter adalah jika seorang pemimpin memiliki kekuasaan atau wewenang yang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Karakteristik kepemimpinan otoriter, yaitu:

- a. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksanaan Keputusan yang telah ditetapkan pimpinan.
- b. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar dan paling cakap.
- c. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan intruksi atau perintah, hukuman, serta pengawasan dilakukan secara ketat.

2. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila seseorang pemimpin dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuatif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipatif para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan.

Karakteristik dari kepemimpinan Partisipatif, yaitu:

- a. Bawahan harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahannya.
- c. Pemimpin menganut sistem manajemen terbuka (*open management*) dan desentralisasi wewenang.

3. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Karakteristik dari kepemimpinan delegatif, yaitu:

- a. Pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan.
- b. Pimpinan tidak akan membuat peraturan – peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan dan hanya sedikit melakukan kontak mata dengan bawahan

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tipe kepemimpinan meliputi adanya kepemimpinan otoriter (kekuasaan atau kewenangan mutlak di tangan pemimpin), kepemimpinan partisipatif (melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan), dan kepemimpinan delegatif (seorang pemimpin yang menyerahkan sepenuhnya pengambilan Keputusan kepada bawahannya).

Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan

Dalam melaksanakan aktivitas kepemimpinan ada faktor – faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, menurut Widodo (2020:50), yaitu:

1. Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan, hal ini mencakup nilai – nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan.
2. Harapan dan perilaku atasan.
3. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan
4. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi kepemimpinan
5. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan
6. Harapan dan perilaku rekan.

Sedangkan menurut Rostini (2022: 193) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, faktor tersebut adalah:

1. Karakteristik pribadi pemimpin.
Yang sangat menonjol yaitu intelegensi, umumnya pemimpin akan mempunyai taraf intelegensi yang lebih tinggi dari pada yang dipimpin selain itu terdapat karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi.
2. Kelompok yang dipimpin.
Kumpulan dari pada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan diatas belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapainya.
3. Situasi.
Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi, yang berupa situasi manusia, fisik dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk setiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah karakteristik pribadi pemimpin, harapan yang ingin dicapai, jenis kelompok yang dipimpin, dan situasi atau iklim yang dihadapi.

Indikator Kepemimpinan

Menurut Syamsul (2017:30) menyatakan bahwa indikator-indikator dalam kepemimpinan meliputi:

1. Direktif terdiri dari :
 - a. Karyawan tau apa yang diharapkan pemimpin dari kinerja mereka
 - b. Pengarahan khusus dari pemimpin
2. Supportive terdiri dari :
 - a. Mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif
 - b. Memperhatikan kesejahteraan karyawan
3. Partisipatif terdiri dari :
 - a. Memberikan kebebasan berpendapat
 - b. Mempertimbangkan saran
4. Kepemimpinan berorientasi pada prestasi terdiri dari :
 - a. Menetapkan tujuan
 - b. Memperlihatkan kepercayaan bahwa karyawan dapat mencapai standar yang tinggi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa indikator dalam kepemimpinan meliputi adanya pengarahan, dukungan, keterlibatan dan orientasi pada capaian prestasi bawahan.

Motivasi Kerja

Pengertian Motivasi dan Motivasi Kerja

Menurut Pamela, dkk (2017:44) menyatakan bahwa motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang diinginkan. Sedangkan Chukwuma, dkk, (2016:130) menjelaskan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan yang spesifik. Dengan demikian, motif (kebutuhan, keinginan) mendorong karyawan untuk bertindak. Sementara itu Griffin (2017:38) menyatakan bahwa motivasi adalah sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu.

Dalam sisi lain motivasi kerja menurut Irman, dkk. (2021), adalah daya penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Motivasi ini bisa berasal dari dalam diri individu (intrinsik) maupun dari faktor eksternal seperti imbalan, pengakuan, atau kondisi lingkungan kerja (ekstrinsik). Sedangkan motivasi kerja menurut Hasibuan (2016: 143) adalah daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa motivasi adalah dorongan yang datang baik dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang sehingga menimbulkan suatu tindakan atau perilaku. Sedangkan motivasi kerja adalah daya penggerak (dorongan) yang timbul dari seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi

Menurut Fahmi (2016:73) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, adalah:

1. Faktor Eksternal (berasal dari luar diri) yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut mencakup, antara lain:
 - a. Lingkungan kerja yang menyenangkan
 - b. Kompensasi yang memadai
 - c. Supervisi yang baik
 - d. Adanya jaminan pekerjaan
 - e. Status dan tanggung jawab
 - f. Peraturan yang fleksibel.
2. Faktor internal (berasal dari dalam diri) yang mempengaruhi pemberian motivasi pada diri seseorang, antara lain:
 - a. Keinginan untuk dapat hidup
 - b. Keinginan untuk dapat memiliki
 - c. Keinginan untuk memperoleh penghargaan
 - d. Keinginan untuk memperoleh pengakuan
 - e. Keinginan untuk berkuasa.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa seseorang akan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya jika ada faktor-faktor yang mendukung, baik dukungan faktor-faktor yang berasal dari dalam ataupun dari luar diri seseorang.

Indikator Motivasi Kerja

Menurut Wibowo (2016:162) indikator motivasi kerja adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk berprestasi:
 - a. Target kerja
 - b. Kualitas kerja
 - c. Kuantitas Kerja
 - d. Tanggung jawab
2. Kebutuhan memperluas pergaulan:
 - a. Komunikasi
 - b. Persahabatan
3. Kebutuhan untuk menguasai sesuatu pekerjaan:
 - a. Pemimpin
 - b. Duta perusahaan
 - c. Keteladanan
 - d. Kemandirian**

Berdasarkan pendapat di atas, indikator motivasi kerja dapat dilihat dari adanya kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan memperluas pergaulan (sosialisasi), dan kebutuhan untuk menguasai pekerjaan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mendasari penelitian ini. Dengan objek penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan atau gaya

kepemimpinan seseorang telah mempengaruhi motivasi kerja pegawai atau karyawan pada suatu instansi tertentu, seperti di Kantor Desa Masing Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng (Adrian Maulana, 2025), di PT Barakah Niaga Semen (Andi Abriani Ayu Sari, 2025), di lembaga Pascasarjana UIN Bandung (Aneu Nandya Indayanti, 2023), dan di Kantor Camat Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Zaenal Akhmad, 2022).

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, kajian teoritis dan penelitian terdahulu, diduga bahwa:

1. Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan motivasi kerja Pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (H_0).
2. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan motivasi kerja Pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (H_a).

Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada pegawai di lingkungan Kantor Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah populasi 60 orang pegawai sebagai responden. Oleh karena jumlah populasi relatif sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, terutama data yang menyangkut variabel Kepemimpinan (X) dan variabel Motivasi Kerja Pegawai (Y), dikumpulkan dengan menggunakan kusioner tertutup berskala likert empat pilihan jawaban dari sangat setuju ke sangat tidak setuju.

Teknik Analisis Data

Data-data penelitian yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan alat bantu *software SPSS v24* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji analisis validitas dan reliabilitas data untuk mendapatkan keyakinan bahwa data-data kusioner yang diperoleh adalah valid dan reliable sehingga dapat dilakukan analisis data pada tahap berikutnya.

2. Uji asumsi klasik regresi sederhana menggunakan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas untuk mendapatkan keyakinan bahwa data berdistribusi normal dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas sehingga formulasi regresi yang dibuat bersifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*.
3. Analisis Regresi Sederhana yaitu suatu analisis data menggunakan formulasi $y = \alpha + \beta x$ untuk menentukan besaran nilai α dan β sehingga dapat dilakukan prediksi terhadap keadaan masa datang.
4. Uji hipotesis (uji t) untuk membuktikan dugaan mana yang diterima atau ditolak terhadap rumusan hipotesis.
5. Uji koefisien korelasi untuk menentukan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel X dan Y dalam penelitian ini dan uji koefisien determinasi untuk menentukan besarnya konstribusi variabel X terhadap terjadinya perubahan pada variabel Y.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai dengan tahapan analisis di atas, hasil analisis data dapat dikemukakan sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Hasil uji validitas dan reliabilitas tampak seperti dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Data Variabel Kepemimpinan (X)

Item Pernyataan	R Hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0.836	0.250	Valid
Pernyataan 2	0.649	0.250	Valid
Pernyataan 3	0.783	0.250	Valid
Pernyataan 4	0.733	0.250	Valid
Pernyataan 5	0.745	0.250	Valid
Pernyataan 6	0.693	0.250	Valid
Pernyataan 7	0.797	0.250	Valid
Pernyataan 8	0.655	0.250	Valid

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2025

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data Variabel Motivasi Kerja Pegawai (Y)

Item Pernyataan	R Hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0.694	0.250	Valid
Pernyataan 2	0.828	0.250	Valid
Pernyataan 3	0.773	0.250	Valid
Pernyataan 4	0.626	0.250	Valid
Pernyataan 5	0.749	0.250	Valid
Pernyataan 6	0.704	0.250	Valid
Pernyataan 7	0.773	0.250	Valid
Pernyataan 8	0.696	0.250	Valid
Pernyataan 9	0.528	0.250	Valid
Pernyataan 10	0.621	0.250	Valid

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2024

Hasil uji validitas kedua variabel menunjukkan bahwa nilai r hitung > dari r tabel yang berarti setiap item pernyataan data dinyatakan valid. Sedang hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai

cronbach's alpha lebih besar dari 0,7 yang berarti kedua variabel adalah reliabel seperti tampak dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Data Variabel Kepemimpinan (X) dan Motivasi Kerja Pegawai (Y)

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kepemimpinan	0,874	0,70	Reliabel
Motivasi Kerja	0,885	0,70	Reliabel

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2025

- Hasil uji asumsi klasik regresi linier sederhana menunjukkan terpenuhinya asumsi normalitas dimana berdasarkan uji Kolmogorov-Smimov angka asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05. Demikian pula untuk uji asumsi heteroskedastisitas dimana tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh titik-titik data residual dalam grafik scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga formulasi regresi sederhana yang terbentuk bersifat BLUE.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	33.2333333
	Std. Deviation	2.92476880
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.077
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2025

Gambar 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2025

3. Hasil analisis regresi sederhana tampak seperti tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	12.736	2.567		4.962	.000
Kepemimpinan	.777	.096	.727	8.065	.000

a. Dependent Variable: Motivasi Pegawai

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2025

Berdasarkan tabel tersebut formulasi regresi sederhana adalah:

$$y = 12,736 + 0,777x$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstan (α) sebesar 12.736 Menunjukkan bahwa jika variabel independen dikatakan konstan atau = 0 , maka motivasi kerja sebesar 12.736
 - Nilai koefisien regresi variabel Kepemimpinan (X) bernilai positif sebesar 0.777 atau 77,7%. Artinya jika terjadi peningkatan pada Kepemimpinan maka Motivasi Kerja Pegawai pun akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif antara Kepemimpinan terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa dengan $df = 60-1=59$ pada taraf kepercayaan 5% (2-tailed) diperoleh t tabel sebesar 2,001, sedangkan t hitung diperoleh sebesar 8,065 dan angka sig. 0,000 (Tabel 5), sehingga t hitung $>$ t tabel atau angka sig. $<$ 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif, bahwa variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel motivasi kerja pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
 - Hasil uji koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2) ditunjukkan dalam tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.529	.521	2.786

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan

b. Dependent Variable: Motivasi Pegawai

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 24, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh hasil korelasi (R) antara Kepemimpinan (X) dengan motivasi kerja (Y) sebesar 0,727 atau 72,7% yang artinya hubungan kedua variabel berada dikisaran 0,60 – 0,799 artinya memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan hasil angka determinasi (R^2) kedua variabel sebesar 0,529 atau 52,9% yang artinya 52,9% perubahan yang terjadi pada variabel dependen disebabkan oleh variabel dependennya, sementara sisanya sebesar 47,1% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian ini telah membuktikan penolakan hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dan positif variabel kepemimpinan terhadap variabel motivasi kerja pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh ini didukung dengan tingkat korelasi yang kuat (72,7%) dan tingkat determinasi yang cukup memadai sebesar 52,9%.

Secara teori maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu, hasil penelitian ini pada dasarnya tidak menunjukkan hasil yang berbeda walaupun objek penelitian berbeda. Hasil penelitian ini turut memperkuat pembuktian bahwa kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seseorang dalam memimpin suatu organisasi/instansi telah memberikan pengaruh yang berarti dalam membangkitkan dan meningkatkan motivasi pegawai/ karyawan yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Fahmi (2017:100) yang menyatakan salah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja adalah faktor ekstrinsik dalam hal ini yang datangnya dari seorang pemimpin. Bahkan hal ini memperkuat adanya indikasi kepemimpinan direktif (Syamsul, 2017:30) dimana seorang pemimpin akan selalu memberikan arahan kepada bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaannya.

SIMPULAN

Kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pimpinan di Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap motivasi kerja pegawainya. Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya terhadap pola kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan mereka, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, secara eksternal mendapatkan motivasi dari pimpinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asma. 2019. *Pendekatan Tanskultural*. Cetakan 1 EGC. Jakarta : Prenada Media Group : Bandung.
- Badeni. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:CAPS.
- Chukwuma. dkk. 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Bumi.
- Grifin. 2017. *Diktat I Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ponorogo:UMU Ponorogo
- Hasibuan. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:CV.ALFABETA.
- Indayanti, A. N., & Malik, A. 2023. *Pengaruh Kepemimpinan Profetik Terhadap Motivasi Kinerja di Institusi Perguruan Tinggi*. Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, 2(2), 113-125.
- Kuncoro, 2013. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : STIALAN.
- Pamela dkk.2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CAPS
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Purnomo, 2016. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta : Fadilatama
- Rahayu, M. S., & Rushadiyati, R. 2021. *Pengaruh lingkungan kerja dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan SMK Kartini*. Jurnal Administrasi dan Manajemen, 11(2), 136-145.
- Setyo Widodo. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Supardi, dkk. 2024. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. STIA. Satya Negara Palembang.
- Syamsul. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV.ALFABETA.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- wibowo. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : SalembaEmpat.